

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: Consultoría aplicada al departamento de calidad de Medtronic de Empalme, Sonora.

Área del Proyecto/Investigación:

Autor 1(Alumno): LEÓN ESCUDERO CARLOS DANIEL

Correo: carlosd.leon@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): RUIZ SALAS NIDIA CAROLINA

Correo: nidia.ruiz10255@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Administración

Campus: Empalme

Resumen

El objetivo del presente trabajo consistió en aplicar una consultoría general al departamento de calidad de Medtronic, para detectar áreas de oportunidad que permitan desarrollar estrategias de mejora. La metodología utilizada para este estudio es la que propone Kubr (2015), cuyo propósito es servir como marco de actuación en sus diferentes fases de ejecución, las cuales son cinco: Iniciación, Diagnóstico, Planeación, Aplicación, Evaluación y cierre, con el propósito de garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. Lo anterior, permitió desarrollar una propuesta de un inventario digital con la finalidad de mejorar el registro, control y organización de la documentación del departamento, beneficiando en la productividad de los empleados al disminuir los tiempos de búsqueda de cierta documentación.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

El presente proyecto surge en las prácticas profesionales pertenecientes al octavo semestre de la Licenciatura en Administración, las cuales se realizaron en la empresa Medtronic ubicada en Empalme, Sonora.

Según (Kubr, 1997, citado por Vega, 2017), “La consultoría es en lo esencial un servicio de asesoramiento. Esto significa que los consultores no se contratan (con algunas excepciones) para que dirijan organizaciones o adopten decisiones delicadas en nombre de la dirección. No tienen ninguna facultad directa para decidir cambios y aplicarlos. De lo único que responden es de la calidad e integridad de su asesoramiento; los clientes asumen toda la responsabilidad que se derive de la aplicación de sus consejos.”

La importancia de la consultoría es poder proporcionar información que sea viable para la mejora del desempeño y la competitividad de la empresa ya sea

por investigaciones, observaciones, análisis, pero siempre buscar una mejora en la organización.

Como antecedentes de la empresa se tiene que Medtronic fue fundada en 1949 como una tienda de reparación de equipos médicos por Earl Bakken y su cuñado, Palmer Hermundslie. Respecto a sus inicios en Empalme, Sonora, que tiene alrededor de 20 años y es la única empresa dedicada en fabricación de productos médicos en México, como lo son: dispositivos médicos implantables, bombas de infusión y avanzado instrumental eléctrico para cirugía.

Unos de los problemas principales que cuenta la empresa Medtronic es la falta de una consultoría en la cual se pueda identificar las áreas en las que se encuentran en problemas de función o simplemente encontrar áreas de mejora continua para los empleadores del departamento de calidad.

1.2 Planteamiento del problema

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

“Es un servicio profesional, un proceso de retroalimentación donde el consultor aprende de los miembros de la organización y éstos a su vez, guiados por el consultor, pueden generar un estado de sinergias que permita activar el conocimiento acumulado en el personal” (Guerrero et al 2014).

De lo anterior, surge la siguiente interrogante ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se pueden detectar con una consultoría aplicada a un departamento de calidad?

1.3 Objetivo

Aplicar una consultoría general al departamento de calidad de Medtronic, para detectar áreas de oportunidad que permitan desarrollar estrategias de mejora.

2. Método

2.1 Sujetos

La presente investigación está basada en Medtronic una empresa de giro

industrial, ubicada en Empalme, Sonora, considerando el departamento de calidad (control de documentos) el cual cuenta con cinco personas, de las cuales cuatro son del género femenino y uno masculino, donde las edades oscilan entre los 30 y 45 años, distribuidos en los siguientes puestos: 1 técnico de calidad, 3 analista de documentos y 1 supervisor de control de documentos.

2.2. Materiales

El instrumento utilizado para la elaboración del proyecto fue el formato uno “Diagnóstico inicial” con proyecto, el cual consta de cuatros apartados los cuales son:

Apartado 1: Datos generales de la empresa, el cual solicita el nombre comercial, razón social y representante legal de la misma.

Apartado 2: Necesidades y/o problemas expuestos por el empresario, en este apartado se enlistan las necesidades y

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

/o problemas, así como las posibles causas.

Apartado 3: Observación directa desde la perspectiva del alumno, en donde se solicita describir la problemática o el área de oportunidad detectada a partir de la observación del alumno y que se considera que es importante que se le dé una solución.

Apartado 4: Conclusiones y recomendaciones para el diagnóstico, este apartado solicita el resultado del análisis en base a las necesidades enlistadas por el empresario vs la observación directa del alumno, para la generación de una propuesta de mejora para la organización y/o departamento en el cual se realizan las prácticas profesionales.

2.3 Procedimientos

La metodología seleccionada para la aplicación de la consultoría se basó en el autor Kubr (2015), se eligió la metodología de este autor porque es la

más adecuada para desarrollar el proyecto, la cual está formada por las siguientes fases:

Fase 1: Iniciación. Se inicia con la solicitud del consentimiento de la empresa para realizar el presente proyecto. Una vez confirmada la autorización, se procedió a realizar los convenios para formalizar la vinculación entre universidad y empresa.

Fase 2: Diagnóstico. Se realizó un diagnóstico a través de la aplicación del Diagnóstico inicial con proyecto, una vez que se obtuvieron resultados, se sintetizaron y analizaron para formular un plan de acción.

Fase 3: Planeación. En base a los resultados de la etapa anterior se desarrolló un plan de acción para dar solución a las problemáticas encontradas y/o actividades de mejora. Esta propuesta se dio a conocer al encargado del departamento para proceder con las estrategias.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Fase 4: Aplicación. En esta fase se procedió con la implementación de las estrategias de mejora, la cual tuvo como objetivo principal tener un inventario de resguardo de toda la documentación, para un mayor control y organización manejada por el departamento de calidad, en Medtronic.

Fase 5: Evaluación y cierre. Por último, se realizaron pruebas para conocer si la estrategia desarrollada en la etapa anterior funcionaba o no. Una vez que se obtuvieron los resultados esperados se procedió a desarrollar un plan de seguimiento. Es importante mencionar que lo anterior se dio a conocer al responsable del departamento a través de un informe.

3. Resultados

Fase 1: Iniciación. Como resultado de esta fase se tuvo el consentimiento de la empresa y por ende el convenio de prácticas entre universidad y empresa.

Fase 2: Diagnóstico. De la aplicación del instrumento (ver figura 1). En este formato de Diagnóstico inicial que se le realizó al encargado del departamento de calidad, en el cual se plasman las necesidades o posibles problemas en el área que él consideraba que se tenían, así como tomando en cuenta las observaciones realizadas por el alumno, en su papel de consultor; aunado a las conclusiones y recomendaciones que realizadas por el alumno consultor.

Figura 1. Formato Diagnóstico Inicial con proyecto.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	
Nombre comercial:	<u>Medtronic</u>
Razón social:	<u>Industrial</u>
Representante legal:	<u>Maquilas tetaka</u>
NECESIDADES Y/O PROBLEMAS EXPUESTOS POR EL EMPRESARIO	
NECESIDAD / PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS
1. Falta de un inventario de archivo muerto	Falta de disponibilidad por trabajo
2. Falta de espacio en archivo muerto	El área donde se encuentra
3. Descontrol de cajas con documentación almacenadas en archivo muerto (falta de inventario)	La disponibilidad de tiempo
OBSERVACIÓN DIRECTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNO	
Es importante tener un inventario para tener el control de lo que se encuentra almacenado en archivo muerto y tener en cuenta o saber lo que está en archivo muerto.	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO	
Realizar un inventario que cuente con el dato de que cajas con documentación se encuentra en el archivo muerto (almacén del departamento) y cual ya no están sabiendo que día fueron sacadas para ser transportadas a loginam (Tijuana) para ser digitalizada.	

Se tuvo como resultado las siguientes áreas de oportunidad: 1. Descontrol en el inventario de documentos de información. 2. Falta de espacio en área

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

de almacenado y 3. Desorganización de la información física.

Fase 3: Planeación. Como resultado de esta fase se definieron las siguientes actividades: 1. Captura de información física en digital (en formato Excel) para la creación del inventario digital. 2. Realización de fórmula para organizar de manera digital la información capturada y llevar el control de la que no. 3. Dar formalidad al formato del inventario digital. 4. Estarlo actualizando cada determinado tiempo.

Fase 4: Aplicación. Se obtuvo como resultado un inventario digital de la información del departamento de calidad de la empresa Medtronic (Ver figura 2). Figura 2. Inventario Digital

Fase 5: Evaluación y cierre. Como resultado se obtuvo un inventario digital, el cual consiste en estar actualizando o registrando la documentación nueva que llega al departamento para así tener un registro, control y organización de dicha documentación, el cual consiste dar a conocer lo que hay en existencia o disponibilidad por el departamento de calidad.

4. Conclusiones

Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue aplicar una consultoría general al departamento de calidad de Medtronic, para detectar áreas de oportunidad que permitan desarrollar estrategias de mejora.

Numero de caja	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRADA	FECHA DE VENCIMIENTO	LOGRAMA
220	Almacen	Feb/12/2015			X
210	Almacen	Nov/29/2014			X
200	Almacen	Nov/29/2014			X
205	Calibracion	Feb/22/2022			X
195	Calibracion	Feb/22/2022			X
165	Calibracion	Jul/30/2020			X
155	Calibracion	Jul/30/2020			X
145	Calibracion	Jul/30/2020			X
135	Calibracion	Jul/30/2020			X
125	Calibracion	Jul/30/2020			X
46G	Calidad	Mar/08/2022			X
45G	Calidad	Feb/24/2022			X
44B	Compras	Feb/28/2022			X
43B	Compras	Ene/20/2022			X
42B	Compras	Ene/20/2022			X
41B	Compras	Ene/20/2022			X
40B	Compras	Ene/20/2022			X
651	Control de documentos	Abr/18/2016			X
631	Control de documentos	Ene/26/2015			X
591	Control de documentos	Nov/28/2014			X
531	Control de documentos	Ago/23/2013			X
461	Control de documentos	Dic/2015			X
451	Control de documentos	Dic/2015			X
411	Control de documentos	Dic/2015			X
361	Control de documentos	Ene/2012			X
351	Control de documentos	Dic/2015			X

Lo anterior, tuvo como resultado un inventario digital de la documentación física del departamento de calidad de la empresa Medtronic, lo cual permitió mejorar los tiempos de proceso y el aumento de productividad de los trabajadores en el departamento de

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

calidad, el cual invertía en promedio 30 minutos en la búsqueda la información pasando a una mejora de quince a veinte minutos por promedio, por lo que contribuirá a la empresa tener a sus trabajadores con un rendimiento de 100%. Por lo que se recomienda realizar un inventario en la empresa para tener un buen control y organización y así optimizar su funcionamiento.

5. Referencias

Guerrero, M., Medina, A., Nogueira, D. y Soler, J. (2019). Proceso de consultoría organizacional: modelo conceptual. Recuperado de:
<https://www.redalyc.org/journal/290/29062051018/html/>

Medtronic, (2019). La historia de Medtronic. Recuperado de:
<https://www.medtronic.com/mx-es/acerca/historia.html#:~:text=Medtronic%20fue%20fundada%20en%201949,vida%20de%20millones%20de%20personas%3F>

Ortega, A., Padilla, S., Torres, J. y Cruz A. (2017). Nivel de importancia del control interno de los Inventarios dentro del marco conceptual de una empresa. Recuperado de: <https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/liderazgo/article/download/3261/4000#:~:text=El%20inventario%20tiene%20como%20prop%C3%B3sito,afroantar%20la%20demanda%2C%20consecuentemente%20el>

Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Díaz (2008). Importancia de la gestión de inventario en las empresas. Recuperado de:
<http://ojstest.formacion.edu.ec/index.php/rei/article/view/143/184>

Vega, V. (2017). La consultoría como expresión de la investigación. https://www.researchgate.net/publication/334593507_La_consultoria_como_expresion_de_la_investigacion